

ОТНОШЕНИЕ К ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ

Аннотация. Статья посвящена отношению к частной собственности, сложившемуся в различных социально-профессиональных группах российского общества. Анализируются факторы, тенденции в отношении к реальным процессам в сфере собственности в стране, практики различных социально-профессиональных групп в отношении собственности. Статья основана на данных всероссийского репрезентативного опроса 2005 г., в котором представлены 11 социально-профессиональных групп.

Ключевые слова: собственность, социально-профессиональная структура, социально-профессиональные группы.

Дискуссии, связанные с формированием института частной собственности в российском обществе ведутся на протяжении многих лет. Остается неоднозначной оценка его роли в экономическом развитии страны, вызывают полемику ограничения особенностями институциональной среды и вызовами глобализации, дискутируются формы, в которых осуществляется право собственности и их перспективы. Данная статья посвящена небольшому сюжету – эмпирическому анализу отношения к этому институту в различных социально-профессиональных группах, позволяющему увидеть некоторые характеристики условий его формирования, связанных как с различиями в положении этих групп и их установках, так и с факторами, которые влияют на углубление или сглаживание этих различий*.

Положение различных социально-профессиональных групп

Прежде всего, выделим характеристики положения различных социально-профессиональных групп. Характер положения той или иной группы определяют в основном материальное благосостояние. Наиболее слабые позиции в социально-профессиональной структуре по уровню дохода занимают разнорабочие и пенсионеры, среднедушевой доход которых

* Анализ основан на данных исследования, проведенного Институтом комплексных социальных исследований РАН (ныне Институт социологии РАН) в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации, руководитель М.К. Горшков, по общенациональной репрезентативной выборке (N=1750) в 11 территориально-экономических районах страны. Опрашивались представители 11 социальных групп. Квоты задавались по полу и возрасту респондентов. Метод исследования – формализованная анкета [7].

был самым низким и практически не повышался за последние три года. Преимущества таких социально-профессиональных групп, как руководители предприятий разных уровней, специалисты с высшим образованием, работники торговли и бытового обслуживания, характеризует и сам по себе более высокий уровень доходов и его достаточно заметный рост за последние годы, что проявляется, в том числе и в росте дорогостоящих приобретений.

Большую роль в степени прочности социально-профессионального положения работников играют *уровень их образования и масштаб влияния на решение дел на уровне предприятия или подразделения*. Так, в группе лиц с высшим образованием значительно выше были и показатели по доходам. Еще сильнее разрыв в уровне обеспеченности между группами обладателей того или иного потенциала влияния на своих предприятиях и теми, кто такого влияния не имеет. Кроме того, существенными были и различия в интенсивности роста дохода по этим группам. Особенно высока она была у работников, влиятельных в рамках всего предприятия (42,9% повысили материальный уровень за последние три года, что значительно больше, чем у влияющих на дела в масштабах подразделения – 28,5%), тех, кто не имеет влияния (17,1%), и не работает (4,5%).

Таким образом, ключевые ресурсы, определяющие преимущества и слабость тех или иных групп в социально-профессиональной структуре, в наибольшей степени связаны с уровнем образования и масштабом влияния на дела предприятия, учреждения, в меньшей – с социально-профессиональным статусом. Меньше всего значима принадлежность к той или иной сфере собственности предприятия, учреждения.

Ориентации в отношении частной собственности и роли государства

Значимы ли и насколько различия в установках относительно тех или иных аспектов института собственности, которые проявляются в социально-профессиональных группах? Одна из существенных характеристик становления этого института – разрыв в традициях по отношению к нему, а следовательно, его неукорененность, неопределенность самого факта легитимности в российской действительности. Это видно по общим оценкам населения – только чуть более половины опрошенных относятся к существованию в стране этого института безусловно положительно. Открытых противников не столь много – около 15%. В то же время значителен «балансирующий потенциал» поддержки и неприятия – около трети проявляет нейтральное отношение или затруднение в конкретной оценке.

Более детальный анализ по различным характеристикам социально-профессионального положения показывает, что может повлиять на на-

правление развития этого балансирующего состояния. Прежде всего, это ресурсы, источником которых является положение в социально-профессиональной структуре, и в конечном счете возможности владения собственностью, распоряжения ею (см. табл. 1).

Таблица 1

**Отношение к существованию в стране частной собственности
у различных профессионально-должностных групп
(в % по строке)**

Отношение к существованию в стране частной собственности	Руководители предприятий или учреждений разного уровня	Специалисты с высшим образованием	Служащие, офисные работники, технический персонал	Работники торговли или сферы бытовых услуг	Квалифицированные рабочие	Разнорабочие, подсобные рабочие	Пенсионеры	В целом
Положительное	73,9	59,8	52,8	61,3	53,4	38,3	40,0	52,3
Нейтральное	17,0	27,0	31,4	25,1	26,0	19,5	22,0	24,0
Отрицательное	6,8	9,4	9,3	8,4	13,0	26,6	25,9	15,6
Затруднились с ответом	2,3	3,7	6,5	5,2	7,7	15,6	12,1	8,1

Данные табл. 1 свидетельствуют, что отрицательное отношение к существованию частной собственности характерно для наиболее слабых групп – разнорабочих и пенсионеров. Наиболее позитивное отношение прежде всего у руководителей и затем у работников торговли и бытовых услуг. Основные же профессиональные группы наемных работников находятся посередине между этими крайними в своих оценках группами. Эта картина показывает, что отношение к собственности напрямую зависит от ключевого или периферийного положения на предприятии.

Факторами усиления такого неравного положения, согласно данным исследования, выступают властный потенциал и образование. Данные табл. 2 показывают, что степень принятия самого факта существования в России собственности находится в прямой зависимости от степени владения рычагами управления на производстве: чем она выше, тем позитивнее установка, и чем меньше (с наименьшей степенью у неработающих), тем негативнее.

Таблица 2

**Отношение к существованию в стране частной собственности
в зависимости от влияния на предприятии (в учреждении)
и уровня образования (в %)**

Отношение к существованию в России частной собственности	Степень влияния на принятие решений				В целом
	в масштабах всего предприятия	в масштабах подразделения	нет влияния	не работает	
Положительное	70,2	65,9	51,8	40,4	52,4
Нейтральное	21,4	21,8	26,3	21,9	23,9
Отрицательное	4,8	7,8	14,1	25,4	15,5
Затрудняется ответить	3,6	4,5	7,8	12,3	8,2

Положительное отношение к частной собственности возрастает также прямо пропорционально уровню образования – чем он выше, тем лучше отношение к существованию в стране частной собственности (см. табл. 3).

Таблица 3

**Отношение к существованию в стране частной собственности
в зависимости от уровня образования (в %)**

Отношение к существованию в России частной собственности	Образование:				В целом
	начальное и неполное среднее	общее среднее	среднее специальное	незаконченное высшее, высшее, ученая степень	
Положительное	31,0	47,3	54,3	60,0	52,3
Нейтральное	20,2	24,8	24,0	24,4	23,9
Отрицательное	30,4	17,5	14,8	10,0	15,5
Затрудняется ответить	18,5	10,5	7,0	4,4	8,1

Значимость образования и властного потенциала как ключевых факторов доступа к накоплению и распоряжению собственностью косвенно подтверждает, что форма собственности предприятия, на которой работают люди, практически не дифференцирует отношение к существованию собственности в России. В оценках на этот счет особенно единодушны работники государственной и частной сфер собственности, более отрицательный настрой характеризует работников приватизированных и коллективных предприятий.

Отношение к существованию в стране частной собственности, в основе которого находится неравенство возможностей во владении и распоряжении ресурсами, формирует устойчивую систему внутренних установок. Эта взаимозависимость проявляется достаточно отчетливо. Так, у выделенных «слабых» социально-профессиональных групп, прежде всего пенсионеров и разнорабочих, наиболее выражено отрицательное отношение к самим словам «предприниматель», «собственник», «богатство». Однако при этом весьма неоднозначны внутренние установки в отношении понятий «своя собственность» и «чужая собственность». Если первое оценивается положительно во всех группах – и по социально-профессиональному статусу, и по влиятельности на предприятии, в учреждении, и по формам собственности этих предприятий и учреждений, то второе встречает особенно холодное отношение у тех, кто обделен собственностью. Зато наиболее высоки положительные оценки у тех, чьи позиции в этом смысле достаточно прочны – предпринимателей, руководителей, людей, влияющих на дела в масштабах всего предприятия. Это косвенно подтверждает значимость влияния положения и возможностей в сфере собственности на характер связанных с ней установок.

Однако в отношении к реальным процессам в сфере собственности в стране проявляются как дифференцирующие, так и объединяющие тенденции. Причем по многим фундаментальным вопросам этих процессов в социально-профессиональной сфере больше объединяющих, чем разъединяющих черт. Эти противоречивые тенденции особенно характерны в отношении к приватизации и представлениях о роли государства в экономике и отношениях собственности.

Так, *в отношении к приватизации* единодушие проявляется в том, что сторонников мнения о необходимости и правильности этой меры во всех социально-профессиональных группах было абсолютное меньшинство. *Вариации относительно двух наиболее популярных мнений о том, эта мера была в принципе правильно, но неправильно реализованной (43,3% в целом), и что она была совершенно лишней (32,6%), невелики по различным социально-профессиональным группам, формам собственности и отраслям. Напрямую на это отношение в достаточно сильной степени влияет масштаб влияния на предприятия, в учреждении и уровень образования* (см. табл. 4, 5).

Вариации мнений по поводу мер, направленных на корректировку последствий приватизации в различных группах, не отличаются контрастами. Надо отметить, что к мнению большинства (около половины опрошенных) о необходимости *национализировать то, что было передано в частные руки с нарушением закона* в меньшей степени присоединяются руководители предприятий и учреждений, работники частной сферы. При этом нет существенных различий в этом вопросе по масштабу влияния на пред-

приятии и по образованию. Другая популярная мера, поддержанная почти четвертью опрошенных, состоит в необходимости применить *серьезные материальные санкции, но сохранить собственность в руках эффективных собственников* и заметно чаще находит поддержку среди руководителей предприятий и учреждений разного уровня (30,7%). Однако на то, чтобы перевернуть эту страницу и забыть о ней из-за опасений возможных социальных потрясений, настроены главным образом лишь предприниматели.

Таблица 4

Мнение о приватизации в зависимости от влияния на предприятии (учреждении), %

Приватизация государственной собственности в начале-середине 90-х гг. была:	Масштаб влияния на принятие решений				В целом
	Все предприятие	Подразделение	Нет влияния	Не работает	
необходимой и правильной мерой	4,8	4,7	5,8	3,3	4,9
необходимой, но недостаточной мерой	2,4	8,7	4,0	4,3	5,0
правильной, но чересчур поспешной мерой	19,0	14,5	11,1	9,0	11,6
в принципе правильной, но неправильно реализованной мерой	64,3	49,7	44,5	33,2	43,3
совершенно лишней мерой	9,5	19,8	32,0	46,7	32,6

Таблица 5

Мнение о приватизации в зависимости от влияния на предприятии (учреждении), %

Приватизация государственной собственности в начале-середине 90-х гг. была:	Образование:					В целом
	начальное и неполное среднее	общее среднее	среднее специальное	незаконченное высшее, высшее, ученая степень		
необходимой и правильное мерой	3,6	4,5	6,5	3,2		4,8
необходимой, но недостаточной мерой	3,6	4,0	6,1	4,8		5,0
правильной, но чересчур поспешной мерой	10,7	11,8	11,5	12,0		11,6
в принципе правильной, но неправильно реализованной мерой	24,4	40,5	40,7	55,3		43,3
совершенно лишней мерой	55,4	37,8	32,4	21,2		32,6

Достаточно много совпадений и по такому фундаментальному для перспектив страны вопросу, как *тип государства по отношению к экономике*, определяющий его позиции в отношениях собственности. Для большинства опрошенных (39,2%) такой идеальный тип представляет собой *государство, которое восстановит государственный сектор экономики, одновременно расширив частные экономические и политические возможности граждан*. В большей степени это идеал именно для имеющих наибольшие преимущества групп –предпринимателей и самозанятых, руководителей, специалистов с высшим образованием. Стремление к нему проявили также работники с наиболее высоким властным потенциалом (влияющие на решение дел на уровне предприятия (58,3%), в масштабах подразделения (52,0%), что в 1,5 раза больше, чем у работников, не имеющих такого влияния, и неработающих. Подобная зависимость наблюдается в группах образования: от 55,3% сторонников такого типа в группе с высшим образованием до 15,5% – в группе с низшим образованием.

Другая распространенная установка: *государство, которое полностью восстановит централизованное регулирование экономики, контроль над ценами* (26,8% поддержки в целом). Это, напротив, идеал в основном для более слабых по положению в социально-профессиональной структуре групп, прежде всего, разнорабочих и пенсионеров, где доля сторонников доходит до трети. В противоположность предыдущему, его реже выбирают люди с наибольшим потенциалом влияния и высоким уровнем образования: первые – в 1,5-2 раза реже, чем те, кто таким потенциалом не обладает или вообще не работает, а вторые – в два раза реже тех, кто имеет неполное среднее образование. При этом нет больших различий между работниками предприятий и учреждений различных типов собственности.

Достаточное единодушие обнаружилось по поводу *типа государства, которое свое вмешательство в экономику сведет к минимуму, предоставив максимальную свободу частной инициативе*. Этот вариант представляется наименее реалистичным для большинства, лишь в группе руководителей его поддержка была наиболее высокой, но и здесь она составила всего 10,7%.

И наконец, надежда на то, что вне зависимости от *типа государства, стране нужен лидер, который возьмет на себя всю ответственность за происходящее в России и будет проводить решительную политику*, объединила довольно разнородные группы. Это и предприниматели, и самозанятые (23,1%), и служащие (23,1%), и работники торговли и сферы услуг (19,4%), и разнорабочие (21,9%). В наименьшей степени установку на «сильную руку» проявили руководители предприятий и специалисты с высшим образованием. Объяснить такое положение дел можно потребностью в достаточно жестком нормировании «правил игры» вне зависимости от «идеологической подоплеки», в чем по разным причинам заинтересованы самые разные группы населения.

Определенные различия и зоны единения социально-профессиональных групп фиксируются также в такой сфере, как признание допустимости ограничивающего вмешательства государства в распоряжение теми или иным видами собственности. Само по себе одобрение принципа, разрешающего вмешательство государства в распоряжение собственностью, уравнивает практически все социально-профессиональные группы. В особенностях же различий и солидарности, которые фиксируются по различным группам, просматриваются интересы, которые тот или иной вид собственности может представлять для потенциальных (или реальных) обладателей.

Практически все анализируемые группы единодушны в признании недопустимости ограничивающего влияния государства в отношении видов собственности, которые можно отождествить с личной собственностью – институтом, легитимным на протяжении предшествующего периода. Наибольшие различия касаются той группы видов собственности, права на которые различными способами – от законных до криминальных – формировались в 90-е гг. (в их числе права на распоряжение крупной суммой денег, акциями предприятий, земельным участком, предприятиями и учреждениями). Колебания мнений о допустимости права вмешательства государства напрямую связаны с допуском тех или иных социально-профессиональных групп к рычагам управления предприятиями. Характерно, что особенно велики они относительно распоряжения акциями предприятий, а также самими предприятиями (заводами, фабриками, магазинами, транспортными, строительными и др. предприятиями и организациями). Так, за ограничение вмешательства государства в распоряжение акциями в большей степени выступают: руководители, специалисты с высшим образованием, работники торговли, работники частной сферы деятельности, а также люди, обладающие большим масштабом влияния на предприятия (в два раза меньше, чем среди тех, кто не работает) и с высшим образованием. За ограниченное вмешательство государства в управление делами предприятий и учреждений выступают преимущественно разнорабочие и пенсионеры.

И наконец, важен факт практического отсутствия разногласий по поводу ограничивающей функции государства в стратегических сферах экономики – распоряжении природными недрами ресурсами и особенно и содержащимися в них полезными ископаемыми. Очевидно, в этом пункте пересекаются наиболее общие интересы всех групп социально-профессиональной структуры, связанных с базовыми основами существования страны.

Практики в отношениях собственности

Различия по наиболее важным характеристикам отношения к собственности характеризуют различные группы социально-профессиональной

структуры и по практикам в отношении собственности – ее накопления и распоряжения. Их основные стратегические направления можно определить как *накопление собственности и преимущественно ее растрата*. В их дифференциации наиболее значимую роль играет масштаб влияния на предприятии. Это можно проследить по ответам на вопрос о способах траты внезапно появившейся крупной суммы денег (см. табл. 6). Очевидно, что работники, имеющие рычаги влияния на предприятии, правильнее определяют направления, по которым нужно накапливать денежный доход и, кроме того, имеют реальные возможности его наиболее эффективного использования (открыв, например, собственное дело).

Таблица 6

Распределение ответов на вопрос: «Представьте себе, что у вас неожиданно появилась крупная сумма денег – например миллион рублей. Как бы вы использовали эти средства?» (в %)

Предполагаемое использование средств	Масштаб влияния на принятие решений:				В целом
	все предприятие	подразделение	нет влияния	не работает	
Открытие собственного дела	38,1	20,1	19,1	4,7	16,2
Вложение в банк, недвижимость, акции и т.п., чтобы получать от них доход	31,0	31,8	26,3	18,6	25,5
Использование для того, чтобы «пожить в свое удовольствие», решить семейные проблемы, помочь близким	26,2	42,2	49,5	71,5	53,0
Другое	4,8	5,9	5,1	5,1	5,3

Подобная тенденция просматривается и в отношении характеристик уровня образования, хотя здесь по всем образовательным группам не столь значимы различия относительно деклараций «открыть собственное дело». Накопительная тенденция – через банковские вклады и доходные бумаги – характерна для обладателей высшего образования, а затратные установки – для респондентов с общим средним образованием. Эта же тенденция проявляется в профессионально-должностных группах. «Растратное» направление чаще демонстрируется в группе пенсионеров (71,8%), разнорабочих (63,3%), в меньшей степени среди квалифицированных рабочих (51,2%), служащих (47,2%), специалистов с высшим образованием (43,4%) и, наконец, среди работников торговли и сферы бытового обслуживания (39,8%). В наименьшей степени она характерна для руководителей высшего уровня (27,3%). Однако группы работников предприятий и учреждений разных форм собственности не столь различаются между собой. Особенно близки в выборе направлений использо-

вания средств работники частной и государственной сфер собственности, хотя и с некоторыми вариациями: первые в большей степени нацелены на открытие собственного дела, а вторые – на «растратную» стратегию.

Общие выводы

Анализ различных аспектов установок и практик, сложившихся у групп социально-профессиональной структуры в отношении частной собственности, показывает противоречивость сложившегося положения. Это связано, с одной стороны, с тем, что еще не сформированы общие условия для функционирования института частной собственности как базового института рыночной экономики, а с другой – тем, что в социальном положении различных групп проявляются тенденции, свидетельствующие об углублении как недостатков, так и преимуществ меняющейся социальной структуры в российском обществе, а следовательно, и о разной степени возможности участвовать в формировании этого института.

Ключевые ресурсы, определяющие преимущества положения в социально-профессиональной структуре и особенности отношения к институту частной собственности, связаны, главным образом, с объемом властных полномочий и уровнем образования. В то же время стремление к росту образовательного потенциала и возможности осуществления этого стремления имеются именно в группе лиц с высоким уровнем образования, т.е. наращивают этот важный ресурс те, кто им уже обладает.

Различия в положении социально-профессиональных групп отражаются в проявлениях, касающихся тех или иных сторон отношения к частной собственности. В то же время значительны и зоны единства интересов различных социально-профессиональных групп. Так, велики совпадения установок в отношении сложившихся базовых институтов собственности – преобладания права государства ограничивать права собственников в распоряжении естественными ресурсами. Достаточно значимы различия по вопросам, касающимся различий интересов в управлении собственностью в масштабах предприятий, учреждений.

Одна из сторон противоречивости положения в исследуемой сфере связана с формированием институциональной среды, в которой развиваются те или иные виды практик сферы частной собственности различных социально-профессиональных групп. Особенность этой среды заключается в том, что не отрегулированные отношения с государством в тех или иных сферах частной собственности ограничивает возможности формирования соответствующих стратегий в различных социально-профессиональных группах. Это приводит к распространению нелегитимных практик, прежде всего, взяток и уклонения от уплаты налогов, в которых участвует или молчаливо их одобряет немалая доля представи-

телей различных социально-профессиональных групп как «сильных», так и «слабых».

Другая сторона заключается в ограниченности развития практик, ведущих к накоплению ресурсов и собственности легитимных путем, таким, как вклады в банки, ценные бумаги, недвижимость и т. д. К ним прибегает абсолютное меньшинство во всех социально-профессиональных группах, хотя при внезапно появившихся средствах декларируется стремление развивать именно такие сберегательные стратегии. В результате наиболее распространенный вид распоряжения средствами – приобретение предметов длительного пользования – доступен главным образом «сильным» социально-профессиональным группам. В результате положение «слабых» социально-профессиональных групп становится еще более уязвимым и в связи с тем, что в реальности практически отсутствуют даже гипотетические возможности изменения их материального положения путем развития «накопительных» стратегий и их преобладания над «растратными».

Список литературы

1. *Бузгалин, А.* Частная собственность устарела // Отечественные записки. – 2004. – № 6.
2. *Нуреев, Р.М., Рунов, А.Б.* Назад к частной собственности или вперед к частной собственности? // Общественные науки и современность. – 2002.
3. *Цирель, С.В.* «Власть-собственность» в трудах российских историков и экономистов // Общественные науки и современность. – 2006. – № 3.